

O‘ZBEKISTON VA QOZOG‘ISTON RESPUBLIKALARI CHEGARA OLDI (TRANSCHEGARAVIY) HUDUDLARIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

Ablyamitov Sherzod Qurbon o‘g‘li

Oriental Universiteti Tarix kafedrası stajor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Turizm sohasidagi hozirgi tendensiyalar va o‘zgarishlarni ham mamlakat darajasida, ham ma’lum bir mintaqada darajasida kuzatish mumkin. Turizm bugungi kunda xizmat ko‘rsatish sohalari tarmog‘idagi jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi. Xususan, mamlakatimizda ham so‘nggi yillarda turizmni rivojlantirishga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Shuning uchun ham turizmni rivojlantirish, turistik obyektlardan samarali foydalanish, yangi turistik koridorlarni ishlab chiqish, mamlakatimizga turistik oqimlarni oshirish kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Annotation: Current trends and changes in the field of tourism can be observed both at the national level and at the level of a particular region. Today, tourism is one of the fastest growing sectors in the service sector. In particular, in recent years in our country a lot of attention is paid to the development of tourism. Therefore, issues such as tourism development, efficient use of tourist facilities, development of new tourist corridors, increasing tourist flows to our country are important.

Kalit so‘zlar: turizm, transchegaraviy turizm, turistik koridor, turistik infratuzilma, turistik faollik, migratsiya.

Key words: tourism, cross-border tourism, tourist corridor, tourist infrastructure, tourist activity, migration.

Turizm uzoq rivojlanish tarixiga ega. Shu munosabat bilan turizmning ta’rifi turli mutaxassislar tomonidan farq qilishi mumkin. Turizm murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisadir, shuning uchun ham bu sohani miqdoriy jihatdan baholash juda qiyin. 1954-yilda BMT tomonidan qabul qilingan ta’rifga ko‘ra: “Turizm – bu doimiy yashash joyidan tashqarida harakatlanish bilan bog‘liq bo‘lgan, inson salomatligini mustahkamlashga, jismoniy rivojlanishiga ta’sir qiluvchi faol dam olishdir”.

Bugungi kunda dunyo turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari rivojlangan mamlakatlardan rivojlanayotgan mamlakatlarga tomon o‘zgarimoqda. Shu o‘rinda turistik bozorning deyarli yarmini qamrab olgan Osiyo-Tinch okeani, Yaqin va O‘rta Sharq hamda G‘arbiy Afrika mintaqalaridagi mamlakatlar jahon turizm sohasida yetakchilik qilmoqda.

Ayni paytda, jahon turizm tarmog‘ida xalqaro turizmdan tushgan daromad avtomobil, neft-gaz ishlab chiqarish sanoatidan keyin 3-o‘rinni egallaydi.

Mamlakatimizda ham xizmatlar sohasini, ayniqsa turizm xizmatlarini rivojlantirishga katta e’tibor berilmoqda.

Mamlakatimizda xizmatlar sohasi jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan ekan, turizm xizmatlarini ham yanada rivojlantirish, turizmning yangi turlarini shakllantirish, ayniqsa mamlakatimizning turistik salohiyatidan kelib chiqqan holda turizmni rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. O‘zbekistonda turizmning rivojlanishi, nafaqat ma’naviy, ilm-fan, madaniyat, ma’rifat, tabiatni muhofaza qilish, turistlarni mamlakatimizga jalb etish, noyob o‘simliklar va hayvonot dunyosini saqlash va ko‘paytirish muammolarini hal qilishga, balki iqtisodiy masalalarni – mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash, ularni yangi ish joylari bilan ta’minlashga katta hissa qo‘shadi.

2023-yilda O‘zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarda kelgan chet el fuqarolari soni 6 626,3 ming kishini tashkil etdi. 2022 – yilgan nisbatan ularning soni 26,6 % ga oshgan. Jumladan, MDH davlatlaridan tashrif buyurgan chet el fuqarolari 6 109,0 ming kishini tashkil etdi, boshqa davlatlardan esa 517,3 ming kishi tashrif buyurgan²⁵.

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida O‘zbekistonga kelgan chet el fuqarolari safar maqsadini o‘qish uchun deb belgilaganlar soni 16,8 ming kishiga (jami kirib kelganlarning 0,3 % i) teng, tijorat maqsadida kelganlar – 70,4 ming kishi (1,1 %), davolanish uchun – 61,3 ming kishi (0,9 %), xizmat safari uchun – 143,5 ming kishi (2,2 %), bo‘sh vaqt va dam olish uchun – 773,3 ming kishi (11,7 %). Eng ko‘p sayohatlarning maqsadlariga esa qarindoshlarni yo‘qlash deb belgilangan – 5 561,1 ming kishi (83,9 %)²⁶.

Bugungi kunda transchegaraviy turizm ham yuqori sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda. Mazkur tezis ham boshqalaridan farqli o‘laroq, chegara hududlarda turizm va unga bog‘liq bo‘lgan infratuzilmalarni rivojlantirish va mazkur hududda yashovchi aholini ish bilan ta’minlash, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, shu bilan birga xorijiy va mahalliy turistlarni e’tiborini jalb qilishga bag‘ishlangan.

Transchegaraviy turizm – bu ikki yoki undan ortiq davlat hududida boshqa davlatdan dam olish maqsadidagi turistik faoliyat turini amalga oshiruvchi tarmoq bo‘lib, chegaradan o‘tish ajralmas qismi bo‘lib, undan voz kechib bo‘lmaydi. Turizm sohasidagi hozirgi tendensiyalar va o‘zgarishlarni ham mamlakat darajasida, ham ma’lum bir mintaqa darajasida kuzatish mumkin.

Chegara hududlari turistlar oqimini jalb qilishga va ularni e’tiborini qaratishga, o‘zgarishlarga tezroq munosabatda bo‘ladi va buning natijasida turistik faollikning o‘sishi yoki pasayishi kuzatiladi.

²⁵ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

²⁶ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

So‘nggi yillarda mamlakatimizning qo‘shni Qozog‘iston Respublikasi bilan yuqori darajada rivojlanib borayotgan tashqi iqtisodiy aloqalari turizmga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda.

Agar 2020-2023-yillar oralig‘ida mamlakatimizga Qozog‘iston Respublikasidan tashrif buyurgan fuqarolar sonini va ularning safar maqsadlarini quyidagi 1-jadval ma’lumotlari ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval²⁷

Yillar	Jami	Shu jumladan safar maqsadlari bo‘yicha					
		Xizmat yuzasidan	O‘qish	Sayyohlik	Qarindoshlarni yo‘qlash	Davolanish	Tijorat
2020	424 119	1778	74	6613	409 736	5915	3
2021	565 334	6949	191	15 601	528 733	13 837	23
2022	1 551 138	10 302	406	37 880	1 477 581	24 695	274
2023	1 333 333	13 149	121	63 432	1 245 823	10 698	110

Yuqoridagi jadvaldan ham ko‘rish mumkinki, qo‘shni davlatdan mamlakatimizga aholi qatnovi yuqori ko‘rsatkichlarga ega. Qozog‘istondan mamlakatimizga kirib kelayotgan aholi soni yildan – yilga oshib borayotganini ko‘rish mumkin.

2023-yil holatiga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolarining 20,1 % ini (1 333,3 ming kishi) Qozog‘istondan kelganlar tashkil etadi.

Nafaqat Qozog‘iston Respublikasidan O‘zbekistonga, balki mamlakatimizdan ham qo‘shni Qozog‘istonga aholining turli maqsadlarda chiqishi ham yuqori ko‘rsatkichlarga ega. 2023-yil holatiga ko‘ra, chet elga ketgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining 15,5 % i (744,1 ming kishi) Qozog‘iston Respublikasi hissasiga to‘g‘ri keladi.

Demak, bu ikki qo‘shni davlat orasida migratsion oqim mana shunday yuqori darajada ekan, har ikkala mamlakat uchun ham transchegaraviy hududlarda turizmni, infratuzilmalarni yanada rivojlantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Transchegaraviy turizm turizmning yangi yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bugungi kunda qo‘shni davlatlar o‘rtasida tashqi iqtisodiy – ijtimoiy aloqalarni rivojlanishiga to‘g‘ridan – to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi deb bemalol ayta olamiz. Bugungi globallashuv jarayonida turizmning ham o‘rni katta. Ikki yoki undan ortiq qo‘shni davlatlarning chegaraoldi hududlarida turistik faoliyat turini amalga oshiruvchi tarmoq hisoblangan transchegaraviy turizm qo‘shni davlatlar o‘rtasida tashqi iqtisodiy aloqalarni

²⁷ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

rivojlantirishning yangi ko‘rinishi desak ham bo‘ladi. Transchegaraviy turizmning rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar ham mavjud. Masalan, ikki qo‘shni davlatning tarixiy jihatdan bir butunligi, qo‘shni xalqlarning etnik kelib chiqishi birligi, bu ikki xalqning urf – odatlari va qadriyatlarining o‘xsash ekanligi, mamlakatlardagi siyosiy vaziyat, qo‘shni mamlakatlar o‘rtasida yo‘lga qo‘yilgan tashqi iqtisodiy aloqalar va boshqalar. Mana shunday omillardan kelib chiqqan holda O‘zbekiston va Qozog‘iston Respublikalarining chegara oldi hududlarida transchegaraviy turizmni rivojlantirish mumkin. Bu davlatlarning tarixan bir – biriga bog‘liqligi, o‘zbek va qozoq millatlarining qardosh xalq ekanligi, qadriyatlari va an‘analarining o‘xshashligi, bu ikki mamlakat o‘rtasida yo‘lga qo‘yilgan iqtisodiy va ijtimoiy hamkorliklarning yuqori darajadali bunga zamin yaratadi.

O‘zbekiston va Qozog‘iston Respublikalarining bir – biriga chegaradosh hududlaridagi mavjud turistik salohiyatlaridan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, har ikkala mamlakatda transchegaraviy turizmni rivojlantirish yuqori iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Transchegaraviy turizmning rivojlanishiga sabab bo‘luvchi omillar hisoblangan chegara oldi hududlardagi mavjud turistik ob‘ektlar, tabiiy sharoit, qo‘shni mamlakatlar o‘rtasidagi tashqi iqtisodiy aloqalar, qo‘shni xalqlarning milliy qadriyatlari va urf – odatlari, diniy kelib chiqishi, chegaraning ikki tomonida bir xil millat vakillarining yashashi, qo‘shni mamlakatlardagi siyosiy vaziyatlar kabi omillar har ikkala mamlakatda ijobiy holatda ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Bilamizki, O‘zbekiston Respublikasining qo‘shni davlatlar bilan eng uzun chegarasi ham aynan Qozog‘iston Respublikasiga to‘g‘ri keladi. Mana shunday ulkan chegara oldi hududlarida turizmni rivojlantirish orqali har ikkala mamlakatning turizmini rivojlantirish, yangi turistik koridorlarni yaratish, chegara oldi hududlarida infratuzilmani yaxshilash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi bandligini oshirish, aholini turmush darajasini yanada yaxshilash kabi yutuqlarga erishish mumkin. Natijada har ikkala mamlakat iqtisodiyotida turizm sohasining ahamiyati ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pardayev A, Norchayev A. Xalqaro turizm. Darslik. - T.: TDIU, 2010, - 320 b.
2. Mirzayev M.A, Alieva M.T. Turizm asoslari. O‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011, - 288 b.

Internet saytlari:

1. www.stat.uz